

ODIL YOQUBOVNING "MUQADDAS" QISSASIDA MUQADDASNING QISMATI HAQIDA ASAR TAHLILI

Xurriyat Xudoymurodova¹

Oqibat Nomonova²

tel: +998(93)1072104, e-mail: nomonovaoqibat@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada Odil Yoqubovning mahorati hamda "Muqaddas" qissasi tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Odil Yoqubov, psixologik tasvir, asar qahramonining ichki-ruhiy olami.

Аннотация В данной статье анализируется мастерство Одила Ягубова и рассказ «Мукаддас».

Ключовые слова: Одил Якубов, психологический образ, внутридуховный мир героя произведения.

Annotations This article analyzes the skill of Odil Yagubov and the story "Mukaddas".

Keywords: Odil Yakubov, psychological image, intra-spiritual world of the hero of the work.

Badiiy adabiyotda psixologik va ruhiy tasvirning oʻrni benihoya katta hisoblanadi. Yozma adabiyotlarda psixologik-ruhiy tasvir tushunchasining ostida asardagi adabiy qahramonlarning ruhiy olami, ichki dunyosi, xarakteri, orzu-oʻylari, kechinmalari, hamda orzu-intilishlarini yuksak badiiylik asosida tasvirlash sanʼati yotadi. Uning mohiyatini esa, qahramon xarakteriga xos jihatlarning, ruhiy olamining qay holda, qay vaziyatda ochilishi belgilaydi. Yozma adabiyotda psixologik tasvir tushunchasi anchagina chuqur va koʻp qirralidir, yaʼni unda, nafaqat ruhiy-psixologik tasvir, balki ruhiy tahlil hukmronlik qilish darajasiga yetadi. Ruhiy tahlil kuchli boʻlgan adabiy-badiiy asarlarda har bir detal, epizod, xatti-harakat, har bir voqea u yoki bu qahramonning ichki-ruhiy olamini ochishga boʻysundiriladi. Odil Yoqubov qissalari qahramonlarining oʻziga xos maʼnaviy

olami qanday badiiy talqin etilganligi, yozuvchi asarlarida hayotning qaysi jihatlarni tasvirlashga moyillik mavjudligini hamda qaxramonlarining umuminsoniy, milliy-ma'naviy qadriyatlarini o'quvchiga ko'chirishning badiiy me'zonlarini oydinlashtirganligini aniqlash masalasi adabiyotshunoslikning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Taniqli adabiyotshunos U. Normatov aytganidek, “Adib asarlari avvalo hayotiyli, haqqoniyli, davrning o'tkir ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy masalalarini dadil o'rtaga qo'yganligi, inson va uning qalbi haqidagi haqiqatning yangi qirralarini ochishga qaratilganligi, keskin dramatism, teran gumanizmi, inson hayoti xususidagi ehtirosli va o'rinli bahs-munozaralari bilan ajralib turadi. Odil Yoqubov o'zbek romani poetikasiga ko'pgina yangiliklar olib kiraoldi, polifonik roman namunalarini yaratdi.” Adib izlanishlarida romandagi syujetning o'ziga xosligi va teran falsafiy mantiq uzviyligi, ruhiyat tasviri hamda ifoda mustaqilligining uzviy birligi yetakchilik qiladi.

Yuqorida keltirilgan jihatlarning barchasi yozuvchining 1961- yili e'lon qilingan hamda uni elga tanitgan “Muqaddas” qissasida o'z aksini topadi. Bu asar oltmishinchi yillar yoshlarining sevimli asarlaridan biri bo'lib, qissa – muhabbat haqida, aniqrog'i fojiaiy sevgi haqida. Qissaning qahramoni Sharifjon sevgilisi Muqaddasga erishish orzusida xudbinlik yo'liha kiradi va undan ayriladi. Chunki xudbinlik hukmron bo'lgan joyda muhabbat so'nadi hatto o'ladi. Muallif “Muqaddas” qissasida hayotning o'zidan olgan zavqini, o'z yurak dardini va hayojonlarini izhor etib, o'zi qalamga olgan hayotiy hodisalarni, ziddiyatlarni chinakam nozik did bilan kitobxonga yetkaza olgan. Qissada ikki yoshning mustaqil hayotga ilk qadamlari, quvonch va tashvishlari nihoyatda samimiy hikoya qilingan, eng muhimi yozuvchi aytmoqchi bo'lgan gap kitobxon ko'nglini hayajonga solarli darajada go'zal poetik shaklni topa olgan. Qissa qahramoni Sharifjon muayyan bir vaziyatda o'z irodasiga, e'tiqodiga zid ravishda xudbinlik ko'chasiga kiradi, o'zgalar manfaatiga zid bu – xatti-harakat, avvalo, qahramonning o'zi uchun noxushlik olib keladi, eng aziz tuyg'usi – sevgisidan, sevgilisidan judo bo'ladi. Sharifjonning turli

qing‘ir yo‘llar bilan sevgilisi Muqaddas o‘rniga o‘qishga kirib qolishi bir tasodif, ammo shu tasodifning zamirida yozuvchi hayotning muayyan haqiqati, ziddiyati, falsafasini ko‘radi, ya‘ni hayotda ko‘pchilik manfaatiga zid har bir xatti-harakat avvalo o‘sha odamning shaxsiy manfaatiga ham zid tushishini juda nozik va ta‘sirchan holda ifoda etadi. “Muqaddas” yozuvchining estetik, axloqiy prinsiplarini shakllantiruvchi asar sifatida ham qimmatli hisoblanadi. “Muqaddas” so‘zi faqat qissa qahramoni nomi bilan bog‘liq bo‘libgina qolmay, yozuvchi asarda kuchli ehtirom bilan ilgari surgan insondagi eng aziz, muqaddas tuyg‘ular – vijdon, burch diyonat, imon, e‘tiqod adolat g‘oyasini ham o‘zida ifoda etadi. Qisqacha, diyonat, imon-e‘tiqod, ijtimoiy adolat – yozuvchi ijodining bosh ma‘naviy muammosi, uning asosiy estetik prinsipi esa haqiqatni aytish, hayotni murakkabligi bilan ko‘rsatishdir.

Sharifjon va Muqaddasning achchiq hikoyasini tasvirlab Odil Yoqubov mustamlakachilik tuzumi oddiy insonlar hayotni qanday buzishini ham ta'kidlaydi. Qissada hikoya o'z hayotini mustaqil ravishda boshlashga harakat qilayotgan yoshlar va real hayotning bir qancha qiyinchiliklariga duch kelgani tasvirlangan. Muallifning ta'kidlashicha, inson o'zining dastlabki qadamlaridanoq yuksak ahloqiy tamoyillar asosida unib-o'sishi kerakligi, yo'lda adashmaslik uchun uning mustaqil hayoti u tanlagan hayot va uni har qanday dog'lardan toza saqlashi kerak. Bu tamoyillarga e'tiqod qilish uchun esa inson juda muqaddas bo'lishi kerak, chunki taslim bo'lishi yoki ularga “xiyonat” qilish o'z hayotiga baxtsizlik yoki tashvish olib keladi. Bu qissa esa ikki yoshning ham baxtsizligi bilan tugaydi, chunki ular hayot tamoyillarini buzadi, ayniqsa Sharifjon ochko'z bo'lib qoladi ham farovon hayotga, ham sevgisiga ega bo'lmoqchi bo'ladi. Lekin u ikkalasini ham yo'qotadi va oxiriga yeta olmaydi.

Sharifjon qaysidir ma'noda o'gay otasiga qarshi ham chiqadi. Ya'ni o'gay otasi uni qaysidir yo'llar bilan o'qishini davom ettirishini hohlaydi, Sharifjon esa bunga qarshilik qilsada oxir-oqibat uning nafs ustunlik qilib rozi bo'ladi. Sharifjon Muqaddasning o'rniga talaba bo'lganini bilganida esa ichki ziddiyatlari kuchayadi. Afsuski u Muqaddasning emas boshqa bironing o'rniga talaba bo'lganida bu

jarayonga e'tibor ham qilmas edi. Taqdir esa uni noto'g'ri yo'l tanlaganini tushuntirish uchun ham sevgan insonini tanlaydi va xatosini tushunishiga imkon yaratadi. Bu yerda esa yozuvchining haqiqiy mahorati namoyon bo'ladi. Shubhasiz, adabiy asarning nomi butun asarning ma'nosini ifodalaydi va uni boshidanoq o'quvchini o'ziga tortadi. Muqaddas o'qish uchun shaharga kelgan qiz, u oilada yagona qiz va u otaning kelajakka bo'lgan umidi edi. U poklikni, go'zallik, samimiylilik, sevgi, halollik va jamiyatni anglatadi. Muqaddasning kelajagini esa insonlarning nafi ortidan qiladigan qabih ishlari buzadi. Poklik, his-tuyg'u, go'zallik, hallollik, samimiylilik va sevgi kabi tushunchalarni yozuvchi "muqaddas" deya nomlaydi va ularga sodiq bo'lmaslik insonni muqaddas narsalaridan ajratadi demoqchi bo'lgandir balki.

Adib asarlarining hayotiyliigi davrning o'tkir ijtimoiy, ma'naviy, axloqiy masalalarini dadil o'rtaga qo'yganligi, inson va uning qalbi haqidagi chuqur haqiqatni yangi tomonlardan ochishga qaratilganligi, inson hayotining asl ma'nosi xususidagi ehtirosli baxs-munozaralari bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Одил Ёкубов “Муқаддас” қисса. Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент 1963.
2. Ganieva O.Kh. (2020) The essential literary criticism of John Steinbeck's "The Pearl" and Adil Yakubov's "Mukaddas" ISJ Theoretical & Applied Science (Philadelphia, USA), issue 05, volume 85, p.747-750
3. Камилова С. Проблема отцов и детей в романе А.Якубова «Совесть». «Маънавият ва маърифатни ривожлантиришда тил ва адабиётнинг инсонпарварлик.
4. Yoqubov, O. (1986). Ko'hna dunyo. Saylanma. Birinchi jild. (p.512). Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti
5. Shermuhammedov, P. (1976). Davr qahramon taqdirida. (p.276). Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.

6. Umurov, H. (2004). Adabiyotshunoslik nazariyasi. (p.264). Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi.
7. Qizi, Q. N. S., Ugli, K. N. S., & Mukhiddinovna, K. H. (2017). Taking creativity into classroom. *European science*, (4 (26)), 61-64.
8. Qizi, Q. N. S., Ugli, K. N. S., & Muhiddinovna, H. H. (2017). Do schools kill creativity?. *International scientific review*, (5 (36)), 104-106.
9. Курбонова, Н. С. К., Ходжагельдиева, Ш. Э. К., Тошбадалов, Б. Б. У., & Худоймуродова, Х. М. (2017). Растениеводство: перспективы *Berberis oblonga* Schneid. *European research*, (5 (28)), 8-10.